

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИНИ ОЛИБ ҚОЧИШ ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Кушатов Бахтиёр Зоҳидович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085251>

Аннотация: мазкур мақолада транспорт воситасини олиб қочиш жиноятинининг криминалистик тавсифи, тергов қилиш методикаси, шунингдек, ушбу жиноятни тергов қилишда амалга ошириладиган дастлабки ва кейинги тергов ҳаракатлари, тайинланиши лозим бўлган экспертиза турлари атрофлича ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: олиб қочиш, автотехника, трасология, жабрланувчи, экспертиза тайинлаш, психиатрия, гумон қилинувчи, криминалистик тавсиф.

Олиб қочиш деганда, шахснинг ўзига тегишли бўлмаган транспорт воситасини ўзбошимчалик билан ғайриқонуний тарзда эгаллаб олиш тушунилади. Айни вақтда олиб қочилган транспорт воситасини ҳайдаш бир жойдан иккинчи жойга жўнаш учун транспортнинг ўз механик кучи ёки бошқа кучдан фойдаланиб транспорт воситасини механик бошқаришни тақозо этади. Яъни, жиноят бир жойдан иккинчи жойга бориш мақсадида эгалланган транспорт воситасини кўзғатиш вақтидан, яъни ҳайдаб юриш муддати узоқлиги ёки масофасидан қатъий назар, тамомланган деб ҳисобланади.

Транспорт воситасини олиб қочиш жиноятларини криминалистик тавсифи қуйидаги элементлардан иборат:

- бевосита тажовуз қилинган предмет (автотранспорт воситаси) ҳақидаги маълумотлар;
- транспорт воситасини олиб қочиш усули ҳақидаги маълумотлар (транспорт воситасига кириш усули, уни эгаллаш);
- жиноятчи томонидан қолдирилган изларнинг хусусиятлари;
- транспорт воситасини олиб қочишга тайёргарлик кўришнинг ва олиб қочишнинг ҳолатлари (вақти, жойи, кўриқланиши);
- жиноятчининг шахси (агар олиб қочиш гуруҳ бўлиб содир этилган бўлса, жиний гуруҳ ҳақидаги маълумотлар).

Ҳозирги вақтда транспорт воситаларини олиб қочиш жинояти 80% ҳолатларда шаҳарда, қолган 20% ҳолатларда шаҳар ташқарисида содир этилади. Ушбу жиноятни содир этган шахсларнинг 19% ни 14-17 ёшдаги, 26% ни 18-20 ёшдаги, 55% ни эса 20 ёшдан юқори бўлган шахслар ташкил қилади.

Мазкур жиноят бўйича ўтказиладиган тергов ҳаракатлари тергов вазиятидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Жабрланувчи жиноят содир этилган вақтда зудлик билан ИИОга хабар берса, ушбу жиноятнинг очилиши сезиларли равишда жадаллашади. Тергов тезкор гуруҳининг ўз вақтида ҳодиса содир бўлган жойга етиб бориши натижасида бир қанча далиллар тўпланиши мумкин. Ушбу жиноятни содир этган шахс ушланган тақдирда, у дарҳол сўроқ қилиниши лозим. Чунки гумондор шахс ўзининг берадиган дастлабки кўрсатмасида аксарият ҳолатларда ҳали ёлғон сценарий тузишга

улгурмаган бўлади. Шундан сўнг ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, жабрланувчи ва гувоҳларнинг сўроғи, айнан шу билан бирга, жабрланувчини гувоҳлантириш, гумон қилинувчини гувоҳлантириш, гумон қилинувчинининг уйида тинтув ўтказиш ёки уни шахсий тинтув қилиш тергов ҳаракатларини ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади. Гумон қилинувчинининг уйида тинтув ўтказилмаслиги жиноятга оид далилларнинг йўқолишига олиб келади.

Жиноят содир этилиши натижасида жабрланувчининг талон-торож қилинган нарса ва буюмларини аниқлаш учун гумонланувчининг уй-жойини, керак бўлса, иш жойини зудлик билан тинтув қилиш лозим.

Тинтув терговчи томонидан ўтказилади. Тезкор вакил, эксперт- криминалист ва бошқа мутахассислар терговчига тинтувни ўтказиш учун зарурий ёрдамларни кўрсатадилар. Агарда жиноят содир этишда бир неча шахслар гумон қилинаётган бўлса, унда тинтув тўсатдан ва бир вақтнинг ўзида, тез ва зудлик билан ўтказилиши лозим. Бу эса тинтув олиб борилаётганлиги ҳақидаги маълумотнинг аниқлигини таъминлайди. Тинтув ва олиб қўйиш чоғида олинган нарсалар синчковлик билан текширилади. Барча аниқланган нарсалар фотосуратга олиниб, тинтув ўтказиш ҳақидаги баённомада батафсил ёритилади ва олиб қўйилади

Транспорт воситаларини олиб қочиш жиноятини тергов қилишда қуйидаги экспертизалар тайинланиши мумкин:

- суд-тиббиёт экспертизаси;
- суд-психиатрия экспертизаси;
- автотехника экспертизаси;
- ашёвий далилларнинг суд-тиббиёт экспертизаси;
- моддий зарарни аниқлаш бўйича товаршунослик экспертизаси;
- айбланувчининг суд-тиббиёт экспертизаси;
- трасологик экспертиза;
- транспорт-трасология экспертизаси;
- комплекс экспертиза.

Бунда суд-психиатрия экспертизаси тайинлашдан кўзланган мақсад гумонланувчи ёки айбланувчининг ақли расолик ҳолати тўғрисида хулоса чиқариш ва руҳий ҳолатини аниқлаш, шунингдек жабрланувчининг руҳий ҳолатини аниқлаш ҳисобланади.

Тергов амалиёти шуни кўрсатмоқдаки, баъзи терговчилар транспорт воситаларини олиб қочиш жинояти бўйича амалга ошириладиган ишларни режасини нотўғри тузмоқдалар ва оператив ходимларга қидирув йўналишларини нотўғри белгилаб бермоқдалар. Натижада кўп транспорт воситаларини олиб қочиш жиноятлари очилмаслигига олиб келмоқда.

Ҳозирги даврда вояга етмаган шахслар томонидан мазкур жиноятнинг содир этилиш ҳолатлари учраб турмоқда. Айниқса вояга етмаганлардан кўча-кўйда доимий равишда юрадиган, майда ҳуқуқбузарлик содир этадиган, кунини кафе, бар, ресторанларда ўтказадиган ёшларимиз томонидан кўпинча ушбу турдаги жиноят содир этилади. Бунинг олдини олиш учун терговчи мактаб раҳбариятига, ҳар бир Ички ишлар идорасининг вояга етмаганлар билан ишлаш гуруҳлари бошлиқларига ёзма равишдаги йўлланма хати орқали маълум қилиб, бундай хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш чораларини кўриши зарур.

References:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртлирида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув

бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журналі. 2023 йил.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

